

RAQAMLI IQTISODIYOTDA FOYDA SOLIG'INI TAKOMILLASHTIRISH

**Abdullaev Zafarjon
Alijonovich**

*Toshkent texnologiya, menejment va kommunikatsiyalar
(TMS) instituti,
"Moliya va buxgalteriya hisobi" kafedrasi professori, DSc.
zafarjon1808@mail.ru. tel. +998(97)726-05-75*

Annotatsiya

Bugungi kunda dunyoda ro'y berayotgan axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi iqtisodiyot va davlat boshqaruvidagi mavjud munosabatlarni o'zgartirmoqda. Yangi virtual yoki gibrid biznes modellari paydo bo'lmoqda, zamonaviy texnologik yechimlar asosida startaplar yaratilmoqda, iste'molchilar, biznes va davlat organlarining xatti-harakatlari o'zgarimoqda. Internet va yangi qiymat yaratish paradigmalari davrida biznesning boshqa shakllarining rivojlanishi bilan birga soliq tizimlari ham o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Bunday sharoitda ham an'anaviy ham raqamli biznes modellari uchun teng soliq rejimi va bir xil soliq shartlarini ta'minlash maqsadida amaldagi soliqqa tortish tizimini raqamli iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlariga moslashtirish nihoyatda muhimdir.

Kalit so'zlar:

soliq, foyda, iqtisodiyot, biznes, iste'molchi, model, korxonalar, axborot, texnologiya, qiymat, shartnoma,

Kirish

Optimal soliq solish xususidagi munozaralarning ilmiy yechimida Ramseyning "Soliq nazariyasiga qo'shgan hissi" ("A contribution to the theory of Taxation") hamda Diamond va Mirrleesning "Optimal soliqqa tortish va ijtimoiy ishlab chiqarish I: Ishlab chiqarish samaradorligi" va "Optimal soliqqa tortish va ijtimoiy ishlab chiqarish II: Soliq qoidalari" ("Optimal Taxation and Public Production I: Production Efficiency"; Optimal Taxation and Public Production II: Tax Rules) fundamental ilmiy ishlariga asoslanadi. Shuni ta'kidlash joizki, soliq qonunchiligiga takroran o'zgartirishlar kiritilishi, soliq solish tartiblarining turlicha talqin qilish yoki noto'g'ri qo'llash biznesni samarali boshqarishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. 2023 yilda dunyodagi 223 ta mamlakatlardan faqat 3 ta mamlakatning soliq qonunchiligida o'rnatilgan foyda solig'ining stavkasi 35 foiz va undan yuqoridir. 120 ta mamlakatda 20 foizdan yuqori va undan past yoki 30 foizdan pastroq soliq stavkalari o'rnatilgan (1-rasm).

3-sho'ba. Raqamli iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobi va biznes-tahlilni rivojlantirish istiqbollari

1-rasm Dunyodagi mamlakatlari bo'yicha korporativ foyda solig'ining o'rtacha maksimal stavkalarini taqsimlanishi

Bugungi kunda dunyoda ro'y berayotgan axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi iqtisodiyot va davlat boshqaruvidagi mavjud munosabatlarni o'zgartirmoqda. Yangi virtual yoki gibrid biznes modellari paydo bo'lmoqda, zamonaviy texnologik yechimlar asosida startaplar yaratilmoqda, iste'molchilar, biznes va davlat organlarining xatti-harakatlari o'zgarimoqda. Internet va yangi qiymat yaratish paradigmalari davrida biznesning boshqa shakllarining rivojlanishi bilan birga soliq tizimlari ham o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Bunday sharoitda ham an'anaviy ham raqamli biznes modellari uchun teng soliq rejimi va bir xil soliq shartlarini ta'minlash maqsadida amaldagi soliqqa tortish tizimini raqamli iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlariga moslashtirish nihoyatda muhimdir. Raqamli transformatsiya global iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biridir. Raqamli iqtisodiyotning samaradorligini miqdoriy jihatdan o'lchash yagona yondashuvning yo'qligi va asosiy ko'rsatkichlarni hisoblashning turli usullaridan foydalanish tufayli juda qiyin hisoblanadi.

Ko'pgina soliq shartnomalari rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasidagi soliq munosabatlarini tartibga solish bo'yicha BMTning namunaviy konvensiyasi yoki an'anaviy doimiy muassasa tushunchasidan foydalanadigan Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining (IHTT) daromad va kapital solig'i bo'yicha namunaviy konvensiyasiga asoslanadi. Xorijiy korxonalar jismoniy mavjud bo'lgan taqdirdagina soliqqa tortiladi, bu keng ma'noda korxonalar faoliyati to'liq yoki qisman amalga oshiriladigan joy sifatida belgilanadi. Davlat xorijiy kompaniyalarga faqat ma'lum bir yurisdiksiyaga soliq aloqasi (bog'liq) o'rnatilgan bo'lsa, soliq to'lashi mumkin. Biroq, raqamlashtirish kompaniyalarga yurisdiksiyada jismoniy ishtirok etmasdan iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish imkonini beradi. Bu soliqlar biznes tomonidan yaratilgan qiymat va foydani aks ettirmaydigan vaziyatga olib kelishi

mumkin. Raqamli biznes aktivlari soliqlar yuqori bo'lgan mamlakatlarda soliqqa tortilmaslik uchun bir yurisdiksiyadan boshqasiga osongina ko'chirilishi mumkin. IHTT raqamlashtirish bilan bog'liq soliq muammolari bo'yicha oraliq hisobotni taqdim etgan, uning 33-35-bandlarida raqamli kompaniyalarning umumiy xususiyatlari ko'rsatilgan:

mamlakat bozorida jismoniy va iqtisodiy ishtirok etish darajasi o'rtasidagi nomuvofiqlik (scale without mass);

nomoddiy aktivlarga, xususan, intellektual mulkka bog'liqlik;

foydalanuvchi ishtiroki, ma'lumotlarining ahamiyati va ularning intellektual mulk bilan o'zaro ta'siri.

Shunday qilib, hozirgi kunga qadar taklif qilingan echimlar manba yoki maqsadning yurisdiksiyasini ko'rsatadigan soliq choralarini o'z ichiga oladi. IHTT, BMT va Yevropa Ittifoqi darajasida muhokama qilingan raqamli kompaniyalarni soliqqa tortish variantlari, global miqyosda kelishilgan yechimga erishilgunga qadar mavjud xalqaro soliq tizimini raqamli haqiqatga moslashtirishga qaratilgan qisqa muddatli yechimlar qamrab olgan.

BMT va IHTT tomonidan raqamli iqtisodiyotning soliq muammolarini hal qilish bo'yicha taklif etilayotgan chora-tadbirlarning maqsadi soliqqa tortiladigan aloqani aniqlash doimiy muassasa konsepsiyasini ko'rib chiqish va ma'lumotlarni to'plash va monetizatsiya transfer bahosi maqsadlarida qiymat yaratishga olib keladimi yoki yo'qligini baholash. Shu bilan birga, raqamli korxonalar an'anaviy korxonalardan ajralib turmasligi kerak. Qayd etilganidek, raqamli iqtisodiyotning asosiy xususiyatlari ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning axborot ochiqligi va shaffofligi hamda davlatlarning raqamli integratsiyaga intilishidir. Raqamli kompaniyalar uchun yangi soliq qoidalarini shakllantirishning yakuniy maqsadi global soliq mexanizmi va samarali soliq tizimini yaratishdir.

IHTT loyihasi pandemiya sharoitlariga tuzatishlar kiritilgan holda ishlab chiqilgan, ammo 10.08.2021 yilda 137 mamlakat vakillari tomonidan kelishilgan iqtisodiyotni raqamlashtirish bilan bog'liq holda yuzaga keladigan soliq muammolarini ikki komponentli hal etish bo'yicha bayonot e'lon qilingan. Ishlar ikki yo'nalishda amalga oshiriladi:

1. 1-komponent (pillar 1) bu bizga "uzatilgan qo'l" tamoyilidan qisman uzoqlashishga imkon beradi va shuningdek, soliq to'lovchining yurisdiksiyada jismoniy mavjudligi bilan bog'liq bo'lmagan yangi soliq qoidalarini yaratishga yordam beradi;

2. 2-komponent (pillar 2) soliq solinadigan bazaning eroziyasini oldini olishning yanada zamonaviy mexanizmlarini nazarda tutadi (aslida bu BEPS 2.0 loyihasi) va va yirik xalqaro korporatsiyalar shtab-kvartirasi qaerda joylashganligi va qaysi yurisdiksiyada faoliyat yuritishidan qat'i nazar, 15% stavkada daromad solig'ini to'lashini ta'minlashga qaratilgan.

Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, pillar 1 xalqaro foyda solig'i tizimini mamlakatlar o'rtasida foyda solig'ini taqsimlash qoidalariga o'zgartirishlar kiritish orqali yangi biznes modellariga moslashtirishga qaratilgan va pillar 2 uchun global minimal soliqqa tegishlidir.

Amaldagi tartibga solish raqamli kompaniyalarning mahalliy foydalanuvchilari bilan bog'liq xizmatlardan olinadigan daromadlardan soliqlarni to'liq yig'ishga imkon

bermaydi. Shu bilan birga, shunga o'xshash faoliyatni amalga oshiruvchi mahalliy kompaniyalar daromad solig'i, QQS, boshqa soliqlar va yig'implarni to'lash bo'yicha soliq yukini o'z zimmalariga oladilar. Bu mahalliy kompaniyalar tomonidan taqdim etilgan bir xil xizmatlarning rentabelligi bilan solishtirganda, xorijiy kompaniyalar tomonidan mahalliy foydalanuvchilarga taqdim etilayotgan raqamli xizmatlarning rentabelligini (qo'llanilayotgan soliqlar va to'lovlarni hisobga olmaganda) oshiradi. Raqamlashtirish sharoitida foydani soliqqa tortishga qaratilgan bir tomonlama chora-tadbirlar joriy etilgan taqdirda, IHTTning birinchi komponenti mexanizmini ishlab chiqish doirasida bir qator inovatsiyalarni, ya'ni avtomatlashtirilgan raqamli xizmatlar va iste'molchiga yo'naltirilgan biznesni va iqtisodiy faoliyat ko'lamidan kelib chiqqan holda soliqqa tortishning chegaraviy qiymatlarini belgilashni hisobga olish maqsadga muvofiq.

Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish soliq ma'muriyati soliq tizimini raqamli haqiqatga aylantirishning asosiy vazifalaridan biridir. Soliq ma'muriyatchiligida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi soliq shaffofligi va soliq to'lashning muqarrarligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Corporate Tax Rates around the World, 2023.<https://taxfoundation.org>.
2. Kirova, Ye.A. Transformatsiya nalogovoy sistema Rossii v usloviyax stanovleniya sifrovoy ekonomiki. Ye.A. Kirova, N.G. Morozova, A.S. Bezverxiy // Vestnik universitet
3. Yusupov, N. S. (2024). TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA LOYIXAVIY BOSHQARUVNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI. PEDAGOGS, 59(1), 202-207.
4. Давидова Д. Т. СУФУРТАДА АХБОРОТ КОММУНИКАТСИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕЗОHLАРИ //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 23. – С. 56-62.
5. Mamayev B.N. RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA RAQAMLI MARKETING ELEMENTIDAN BIRI INTERNET-REKLAMADAN FOYDALANISHNING TENDENSIYALARI Vol. 1 No. 8 (2022): O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI /
6. Mamayev B.N. O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHIT JOZIBADORLIGINI TA'MINLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI International scientific journal "Interpretation and researches" Volume 1 issue 20 | ISSN: 2181-4163 | UIF-2023: 8.2

